

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика»
спеціалізації «Електроенергетика»

Артемівськ
2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика»
спеціалізації «Електроенергетика»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от “ 11 ” 10 2011 р.

УДК 620:

Електричні машини та електропривод. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика» спеціалізації «Електроенергетика»/ Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. – Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. – 133 с.

У конспекті лекцій викладені основні відомості по електричним машинам постійного та змінного струму, трансформаторам. Конспект написан у згідності з робочою програмою курсу «Електричні машини та електропривод» для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика» спеціалізації «Електроенергетика»

Рецензент: Е.О. Владіміров, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УПА
Протокол № 2 от 07.09.2011 р.

Електричні машини та електропривод : Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" спеціалізації "Електроенергетика" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. - 133 с.

© Шевченко В.В., Цурак С.М. 20

© УНППІ УПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлівна

”ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД”

КОСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. _____. Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а